

НАПРАВЛЯЮЩАЯ РОЛЬ ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ ПО ОТНОШЕНИЮ К ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

Зуннунова Нозима Махкамбой кизи

преподаватель Кокандского государственного педагогического института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11198634>

Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые вопросы использования современных методов в дошкольном образовании и направляющая роль дошкольной педагогики по отношению к педагогической практике.

Ключевые слова: система образования, современные методы, использование интерактивных методов, молодое поколение.

Abstract. This article reveals the role a tool for the spiritual and moral education of children. Education plays an important role in the spiritual and moral education of society, in particular youth. In the modern development strategy, the focus is on the formation of a spiritually rich, highly moral, educated and creative personality.

Keywords: education system, modern methods, the use of interactive methods, the younger generation.

Дошкольная педагогика выполняет направляющую роль по отношению к педагогической практике. Дошкольная педагогика обеспечивает единство воспитательного и обучающего воздействий детского сада, семьи, преемственность работы ДОО и школы. Дошкольная педагогика обосновывает цели и задачи, содержание, методы, средства и необходимый результат дошкольного образования.

Задачи дошкольной педагогики как науки определяются потребностями педагогической практики деятельности дошкольных образовательных учреждений. Вместе с тем задачи науки заключаются не только в изучении и объяснении существующего опыта, но и в прогнозировании дальнейшего развития практики, в создании новых, перспективных педагогических технологий, опережении реальной педагогической практики.

Задачи дошкольной педагогики как науки:

1. Адаптация и обоснование общих закономерностей воспитания и обучения применительно к условиям дошкольного образования (изучение специфики действия закономерностей воспитания и обучения по отношению к детям дошкольного возраста).

2. Обоснование новых концептуальных подходов к дошкольному образованию, рассмотрение способов их практической реализации (появление комплексов «детский сад-школа», групп кратковременного пребывания детей в ДОУ, частных ДОУ требует их теоретического обоснования, проработки механизмов и условий их эффективной деятельности).

3. Психолого-педагогическое обоснование развивающих видов деятельности детей в ДОО, характеристика возможностей и средств их организации (какой деятельностью заполнить пребывание ребенка в ДОО для обеспечения его всестороннего развития).

4. Разработка педагогических технологий воспитания, обучения, развития дошкольников в условиях образовательного учреждения (обоснование компонентов педагогических технологий, показателей их результативности, механизмы их действия, варианты взаимодействия).

5. Выявление содержания, форм, методов, педагогических условий реализации личностно-ориентированного дошкольного образования, поиск путей индивидуализации педагогических технологий.

6. Изучение, обобщение практики и опыта педагогической деятельности.

7. Определение возможностей творческой деятельности педагога в условиях реализации различных образовательных программ. Определение принципов и условий педагогической импровизации.

8. Построение модели современного педагога-профессионала, ее обоснование, выявление путей достижения и критериев оценки эффективности педагогической деятельности в ДОО.

Выделенные задачи можно продолжать, укрупнять или, наоборот, подвергать детализации. На основе анализа литературы нами выделен ряд основных задач, всегда стоящих перед наукой.

Вместе с блоком постоянно действующих задач существуют задачи, определяемые единовременной потребностью практики дошкольного образования. Например, экологический кризис привел к необходимости разработки программ экологического воспитания дошкольников, материалов и рекомендаций к ним; стихийное появление групп кратковременного пребывания привело к необходимости обоснования теоретических и методических основ их деятельности. Круг таких задач постоянно меняется, тогда как выделенные нами выше задачи решаются системно.

Дошкольная педагогика как наука сталкивается в своем развитии с целым рядом проблем, требующих внимания ученых-исследователей. Это проблема взаимодействия с практикой, разработка новых теорий и методик воспитания, обучения, развития дошкольников, изучение особенностей этих процессов в разных возрастных группах; решение проблем сохранения и поддержания психического и физического здоровья педагогов и дошкольников в условиях ДОО; поиск способов создания благоприятного эмоционального климата в группах; решение проблемы организации развивающей среды; разработка теорий и технологий индивидуализации дошкольного образования и др. Теоретическое и практическое обоснование путей решения возникающих проблем составляет постоянно действующий круг задач дошкольной педагогики.

Источники развития дошкольной педагогики: народная педагогика, прогрессивные идеи прошлого (труды выдающихся педагогов; этнопедагогика), экспериментальные исследования, данные смежных наук, передовой опыт общественного и семейного воспитания.

Категории дошкольной педагогики: воспитание, обучение, образование, педагогический процесс, педагогическая среда, педагогическая деятельность, педагогический опыт, педагогическое мастерство, педагогическое новаторство и др.

Категория воспитания – одна из основных в педагогике. Исторически сложились различные подходы к рассмотрению этой категории. Характеризуя объем понятия, многие исследователи выделяют воспитание в широком социальном смысле, включая в него воздействие на личность общества в целом (т.е. отождествляя воспитание с социализацией), и в узком смысле – как целенаправленную деятельность, призванную формировать у детей систему качеств личности, взглядов и убеждений.

Воспитание также рассматривается в широком педагогическом смысле – это специально организованное целенаправленное и управляемое воздействие коллектива,

педагогов на воспитуемого с целью формирования у него заданных качеств, осуществляемое в образовательном учреждении и охватывающее весь педагогический процесс. Воспитание в узком педагогическом смысле – это процесс и результат воспитательной работы, направленной на решение конкретных воспитательных задач (воспитание любознательности, самостоятельности, трудолюбия и др.).

Обучение – это специально организованный процесс взаимодействия взрослого (педагоги, родители и т.п.) и детей, направленный на овладение определенной суммой знаний, умений и навыков, действий и привычек поведения.

Знания – это отражение дошкольниками окружающей действительности в форме усвоенных понятий.

Умения – способность самостоятельно выполнять конкретные действия.

Навыки – способность к автоматическому выполнению необходимых в том или ином случае действий, доведенная до совершенства путем постоянных повторений действия.

Образование – процесс овладения суммой научных и культурных ценностей, накопленных человечеством. Образование является социальным явлением, т.к. выступает неотъемлемой стороной жизни любого общества.

Педагогический процесс – это развивающее взаимодействие воспитателей и воспитуемых, направленное на достижение заданной цели и приводящее к заранее намеченному изменению состояния, преобразованию свойств и качеств воспитуемых.

Теоретические основы дошкольной педагогики выстроены данных философии, естественных наук (биологии), теориях отечественных ученых в области детской психологии и истории педагогической мысли, передового педагогического опыта. Отсюда в общих теоретических основах дошкольной педагогики можно выделить четыре основных аспекта: философский, психологический, естественнонаучный и историко-педагогический.

REFERENCES

1. Бордовская Н. В., Реан Н. А. Педагогика: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2006. – 304 с.: ил. – (Серия «Учебное пособие»)
2. Естествознание. Электронный Большой энциклопедический словарь. Mastersoft. ГОВ «Фортресс Пабблишинг», 2004.
3. Ильина Т. А. Педагогика: курс лекций. Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов. – М.: просвещение, 1984. – 496 с.
4. Общая педагогика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающимся по педагогическим специальностям / А. М. Столяренко. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2006. – 479 с.
5. Педагогика. Учебное пособие / Под. ред. П. И. Пидкасистого. – М.: Высшее образование, 2006. – 432 с. (Основы наук)
6. Подлысатый И. П. Педагогика: Новый курс: Учеб для студентов высш. Учеб. Заведений: в 2 кн. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – кн. 1: Общие основы. Процесс обучения. – 576 с.: ил.